

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 14 N° 1

Enero - Junio 2024

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PROEMIO

¿Los niños no sueñan?

Una vez sentado en una mesa escuché cuando un niño le preguntó a un adulto:

- Niño: Oye, ¿qué soñabas ser cuando eras niño?

y el adulto le respondió,

- Adulto: Nada, porque los niños no sueñan, cuando crezcas solo tienes que trabajar.

Esas palabras tan frías me hicieron reflexionar sobre lo tan importante que es la niñez para todas las personas, puesto que es una de las etapas (junto a la adolescencia) fundamentales para el desarrollo biológico y psicosocial del ser humano, los cuales serán las bases que sustenten el desarrollo y potencialidades de nuestra sociedad. Es una etapa que se caracteriza entre tantas cosas por la inocencia, imaginación y la curiosidad, donde tenemos mentes llenas del deseo de explorar, conocer y entender todo lo que nos rodea, con el fin de saciar esa sed de conocimiento, que nos ayuda a comprender y construir nuestro mundo.

Es aquí donde nacen nuestras primeras fuentes de inspiración, muchas personas la han encontrado en las artes, los deportes, la religión, como también en el oficio o profesión de las personas mayores que ellos admiran como por ejemplo: la cocina o la medicina, sin embargo, algunos nacemos con una profunda admiración por la vasta y misteriosa naturaleza, donde podemos encontrar cosas tan pequeñas como las partículas subatómicas y otras tan grandes como los planetas o el universo mismo. Dentro de este extenso mundo de conocimientos y posibilidades, se encuentran uno de los misterios más grandes de la historia, los seres vivos, los cuales son el objeto de estudio de los biólogos, quienes son los científicos profesionales encargados del estudio y comprensión de los seres vivos y sistemas biológicos, responsables de grandes avances científicos y tecnológicos de gran importancia para la humanidad, los organismos vivos y el medioambiente, como también responder a grandes incógnitas sobre la vida.

Teniendo todas estas cosas en mi mente, reflexioné ante la impotencia que sentí al escuchar aquellas palabras, con lo que conseguí una res-

puesta, evaluando cómo pudo haber sido la infancia de ese hombre, puedo concluir, que no tuvo una infancia en la que pudiera soñar, y cuando la realidad social que vivimos en nuestro entorno no nos permite conocer y explorar más allá de lo que tenemos alrededor ¿cómo vamos a generar esas pasiones o aspiraciones?. Lo mismo pasa con la ciencia y los científicos, puesto que muchos nacemos en un lugar cuya costumbres no están relacionadas con una cultura científica, se hace complicado para un niño crear expectativas sobre la ciencia, por esto, la educación, el material audiovisual y lectura a estas tempranas edades, es pertinente que estén relacionados a este tipo de conocimientos, y así llevar estos mensajes que inspirarán y maravillarán a muchos niños, quienes con su curiosidad querrán llegar más lejos.

El apoyo motivacional en casa desde las figuras adultas de importancia para estos niños, es fundamental para alimentar esta pasión, permitirles soñar, enseñarles a luchar por sus sueños, de este modo, serán jóvenes seguros y con convicción quienes aspirarán a hacer cosas grandes para el mundo y la humanidad, de este modo nosotros siendo los adultos de hoy, debemos ser combustible para esa chispa de inspiración e ilusiones de los niños y jóvenes.

Una vez que empezamos nuestro camino como científicos, es normal encontrarse con obstáculos de todo tipo, que en muchas ocasiones nos limitarán o en algunos casos nos harán sentir limitados, muchas veces por opiniones negativas o divididas de otras personas con respecto al rumbo que elegimos y las cosas que queremos lograr, que si bien puede causar malestar, lo importante es conocernos a nosotros mismo y creer en lo que hacemos, por lo que es importante, rodearse de personas que luchen por la misma causa, quienes también comprenden y respetan ese camino que te fijaste, como lo puede ser un grupo de investigación o una red de investigación como lo es la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (REDIELUZ), la cual ha brindado un ambiente lleno de oportunidades de desarrollo, aprendizaje, expresión y vivencias para todos los estudiantes que formamos

parte de ella, nos invitó a soñar y crecer, ponernos a prueba, nos mostró que podemos anteponernos a las dificultades y ser cada vez mejores, y sobre todas las cosas celebrar nuestros logros con humildad y orgullo.

La ciencia no solo es interesante, sino que también es una apuesta para el presente y el futuro, la cual, brindará respuestas y soluciones frente a los riesgos que está atravesando el planeta tierra y la humanidad, ante la incertidumbre de los tiempos venideros se requiere de personas capacitadas para abordar los desafíos que se avecinan en los próximos años, producto del calentamiento global y cambio climático originado por el uso no sostenible de los recursos naturales y la contaminación del medioambiente, lo que ha traído consecuencias negativas para los seres vivos y su supervivencia.

Desde que tengo uso de razón, no existe lugar en el mundo que me cause más curiosidad y fascinación que el mar, sentí gran admiración por los profesionales avocados a las ciencias marinas, principalmente por la biología marina, por su gran diversidad organismos vivos y la dinámicas que se llevan a cabo en estas vastas extensiones de agua, llamadas océanos los cuales cubren el 71% de la superficie terrestre, además de representar el 96% del agua del planeta, poseen gran diversidad de ecosistemas, albergando el mayor número de especies y volumen de biomasa en el planeta, como también son la fuente de oxígeno más grande existente, y absorbe el 31% del CO₂ de la atmósfera, lo que lo convierte en un objetivo de estudio muy amplio y de gran importancia para la supervivencia de todos los seres vivos del mundo, por lo que no es de extrañar, que su conservación y aprovechamiento sostenible sea uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en su agenda 2030, debido a que sus ecosistemas y organismos vivos son de los más amenazados del mundo gracias a la contaminación y degradación de sus espacios, como también la sobreexplotación de sus recursos.

El dedicarme al estudio de la biología marina, me ha abierto un mundo de posibilidades y de grandes vivencias que me han ayudado crecer como científico e investigador, así como también, alcanzar muchos logros académicos de los cuales estoy muy orgulloso, yo fui ese niño que soñó, quien tuvo figuras adultas importantes que alimentaron su pasión, quienes con pequeñas acciones marcaron mi vida por completo, gracias al impacto de todas estas las vivencias que he tenido a lo largo de mi vida

y a la tenacidad, aprendí a seguir adelante, para superar los obstáculos a pesar de las dificultades y limitaciones que se presentan en nuestras vidas, puedo decir que, los sueños si se cumplen cuando trabajamos en ellos. No se rindan, deben creer en ustedes y luchar por sus sueños, sean ese adulto que soñaban ser de niños, y nunca dejen de soñar, porque esos anhelos pueden convertirse en realidad, con lo que podemos responder a la pregunta que planteamos al principio, diciendo: “Los niños si sueñan”.

Royner Carrasquero Labarca

Facultad Experimental de Ciencias

Departamento de Biología

REDIELUZ

0000-0001-7000-4996

royner.carrasquero@gmail.com